

RAQAMLI MIKROSKOPIYA YORDAMIDA GISTOLOGIK TAHLIL IMKONIYATLARI

Dilmurodov Doston Dilshod o'g'li

Toshkent davlat tibbiyot universiteti 1-son davolash fakulteti 1-kurs
talabasi

Ishandjanova Surayyo Xabibullayevna

Gistologiya va tibbiy biologiya kafedrası.

Katta o'qituvchi, Falsafa fanlari doktori (Ph.D.)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17418848>

Maqsad: Ushbu ishning maqsadi — raqamli mikroskopiya texnologiyasining gistologik tahlil jarayonlaridagi afzalliklarini aniqlash va baholash. Xususan, slaydlarni raqamli qayta ishlash, ta'lim va diagnostika samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari o'rganildi.

Materiallar va usullar: Tadqiqotda yuqori aniqlikka ega, butun slaydni skanerlovchi raqamli mikroskoplar (yuqori pikselli CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) sensorli tizimlar) qo'llanilgan. Barcha namunalar avtomatlashtirilgan skanerlash yordamida raqamlashtirilib, hosil bo'lgan tasvirlarga patologlar tomonidan aniq belgilashlar (annotatsiya) kiritildi. Mazkur tasvirlar sun'iy intellektga asoslangan algoritmlar yordamida tahlil qilindi. Ta'kidlash lozimki, slaydlarni to'g'ri annotatsiya qilish AI (Artificial Intelligence) modelni yaratishda muhim jarayon bo'lib, bu jarayon ko'pincha tahlilni murakkablashtiradigan omil sifatida ko'riladi.

Natijalar: Tahlil natijalari raqamli mikroskopiya diagnostik aniqlikni oshirganligini ko'rsatdi. Meta analiz ma'lumotlariga ko'ra, digital slaydlar asosida tuzilgan sun'iy intellekt modellarining sezuvchanligi ~96%, aniqligi ~93% ni tashkil etadi. Shu bilan birga, WSI (Whole Slide Imaging) texnologiyasiga asoslangan diagnostika jarayonida an'anaviy optik mikroskopiya bilan teng darajadagi natijalar qayd etildi. Bundan tashqari, digital tasvirlardan foydalangan holda hujayra va to'qima tuzilmalarini avtomatik aniqlash va o'lchash imkoniyati vujudga keldi. Masalan, mikroskopik hujayra o'lchamlari, yadrolar soni yoki patologik to'plam miqdori dasturiy vositalar yordamida oson hisoblandi. Nihoyat, raqamli slaydlarni bulutli saqlash va uzoq muddatli arxivlash amaliyoti orqali ma'lumotlarni xavfsiz saqlash va istalgan vaqtda qayta ochish imkoniyati ta'minlandi.

Xulosa: Raqamli mikroskopiya gistologik diagnostika jarayonini avtomatlashtirish, natijalarni standartlashtirish hamda ta'lim va ilmiy-tadqiqot jarayonlarini boyitishda muhim rol o'ynaydi. Bu yondashuv nafaqat kasalliklarni aniqlash tezligini va aniqligini oshiradi, balki slaydlar bazasini elektron shaklda arxivlash orqali patologlar va talabalarga keng ma'lumotlar jamlanmasini taqdim etadi. Shu bilan birga, virtual mikroskopiya talabalarga undan an'anaviy mikroskopiya nisbatan ko'proq interaktiv va qulay o'qish-tadqiqot imkoniyatini beradi. Zamonaviy raqamli texnologiyalar gistologiya bo'yicha

tahlilni yuqori samaradorlik bilan avtomatlashtirish va ta'limda innovatsion yondashuvlarni joriy etishda muhim omil bo'lmoqda.